

ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ШМЕЛЁВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Низомов Шахбоз Дильшод угли

магистр Узбекского Государственного Университета Мировых
Языков уч. Русского языка и литературы шк-243

г. Ташкент

E-mail: nizomovshaxbox38@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280124>

ARTICLE INFO

Received: 15th January 2026

Accepted: 16th January 2026

Online: 17th January 2026

KEYWORDS

маленький человек, И.С. Шмелёв, внутренняя борьба, социальное неравенство, психологизм, сатира, революционные настроения

ABSTRACT

Настоящий тезис посвящён изучению художественного воплощения образа «маленького человека» в прозе И.С. Шмелёва. На основе анализа повестей «Человек из ресторана» и «Гражданин Уклеikin» раскрываются как социально-исторические предпосылки появления этого образа, так и его содержательные трансформации в эпоху начала XX века. Исследование акцентирует внимание на психологизме, сатире, социальной критике и связи творчества Шмелёва с традициями Чехова, Куприна, а также на отходе от пассивных моделей XIX века..

Введение

Образ «маленького человека» традиционно занимает важное место в русской литературе, начиная с произведений Гоголя и Достоевского. Однако творчество И.С. Шмелёва вносит в это представление новые смыслы, обусловленные историческим переломом рубежа XIX–XX веков. Его герои, в отличие от классических, не только страдают, но и пытаются осмыслить своё положение, сопротивляясь социальной несправедливости. Это делает их образы не просто жалкими, а трагически глубокими и философски значимыми.

Анализ

Повесть «Гражданин Уклеikin» демонстрирует эволюцию героя от наивного желания обрести значимость до полного осознания своей беспомощности. Несмотря на стремление участвовать в жизни общества, герой сталкивается с бюрократической формальностью и отсутствием реального влияния, что подчеркивается авторской ироничностью. Шмелёв с тонким психологизмом описывает внутреннее состояние героя, его разочарование и тревожную пассивность, что делает произведение близким к чеховской традиции.

В повести «Человек из ресторана» Яков Скороходов воплощает идею «маленького человека», мечтающего о лучшей судьбе для себя и детей. Его внутренний мир наполнен размышлениями, сомнениями, надеждами, но суровая социальная реальность не даёт герою шанса на прорыв. Мечты о доме и спокойствии остаются недостижимыми, а сам герой вызывает у читателя сочувствие и уважение.

Шмелёв избегает утешительных финалов. Он создаёт художественные образы, которые заставляют задуматься о границах возможностей простого человека в

обществе, где господствуют несправедливость и неравенство. Как справедливо замечает В. Кожин, «маленький человек» у Шмелёва — это не только страдающая фигура, но и субъект глубокого внутреннего анализа своей судьбы.

Заключение

Произведения И.С. Шмелёва становятся продолжением и одновременно трансформацией русской литературной традиции изображения «маленького человека». Герои Шмелёва существуют в историческом водовороте, где прошлое рушится, а будущее не сформировано. Это делает их трагедию особенно выразительной и современной. Через психологизм, сатиру и реализм автор раскрывает не только социальную уязвимость личности, но и её внутреннюю силу к осмыслению и протесту. Тем самым Шмелёв не просто наследует традицию, но и придаёт ей новый философский и художественный смысл.

Список использованных источников:

- (1). «А Париж вам может быть полезен всячески...». Письма И.А. и В.Н.Буниных к И.С. и О.А.Шмелевым. Вступ. зам., подг. текста и прим. С.Н.Морозова. М., 2001, № 3, с. 175–195. 240
- (2). Акатова Г. Иван Шмелев: поиски смысла жизни и возвращение к вере. М., 2021, <https://monastery.ru/zhurnal/semya/ivan-shmelev-poiski-smysla-zhizni-i-vozvrashchenie-k-vere/>
- (3). Кияшко Л. Н. Автобиографическая проза как феномен литературы русского зарубежья (И. С. Шмелев «Богомолье» и «Лето Господне»). Л.Н.Кияшко. “Вопросы филологии”, 2011, № 2 (38), с. 124–132.
- (4). Михайлов А.В., Иван Шмелев, Шмелёв И.С. Сочинения. В 2-х т., т. I, М., «Художественная литература», 1989, с. 7 – 62.
- (5). Кожин В. Шмелёв и русская литература. “Русская словесность”, 1998.
- (6). Луков В. Образ «маленького человека» в русской литературе. Вестник литературных исследований. М., 2015, 237 с.
- (7). Смирнова О. Проблема личности в произведениях И.С.Шмелёва. Филологические заметки, 2010, 153 с.